

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ ХАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАР ОРҚАЛИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Курбонова Юлдуз Джумаевна

Термиз давлат педагогика институти, Мактабгача таълимда
тарбияни ташкил этиш кафедраси ўқитувчиси,
ykurbonova1961@gmail.com.tel.93-635-29-41

Аннотация: Ўйин болаларнинг сеvimли машғулоти ҳисобланади. Ўйинлардаги қоидалар борлиги болаларда ўзаро муносабатларини йўлга солади, тартибли-лик, ўзаро ҳурмат, ғамхўрлик каби ахлоқий-иродавий сифатларни тарбиялашга ёрдам беради. **Харакатли ўйинлар** болаларда катта қизиқиш уйғотиб жисмоний ривож-лантиради, уларнинг фаоллигини оширади, чиниқтиради, эркинлик ва мустақилликни таъминлайди.

Мақолада жисмоний ривожлантирувчи ҳаракатли ўйин турлари, болалар-ни жисмоний ривожланишида ўйинларнинг тутган ўрни ва тарбиячиларнинг болалар ўйинларини ташкил қилишда болаларнинг ёш ва индивидуал хусуси-ятларини, қизиқишларини инобатга олиб ташкил этиш усуллари ёритилган.

Калит сўзлар: ҳаракатли ўйин, ривожланиш, ўйин турлари, тарбиячи раҳбарлиги, ўйин методикаси, ўйин мазмуни ва қоидаси, ирода, чиниқиш, ёш хусусияти.

Болаларнинг ҳар томонлама ривожланишида ўйин асосий фаолият тури бўлиб ҳисобланади. Бола ёшлигида қанчалик кўп ўйнаса, бу унинг мактабда яхши ўқишига ва кейинчалик меҳнат фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади. Ўйин бу бола фаолиятининг ёрқин тури, ўйин жараёнида унинг иродаси, ҳиссиёти, эҳтиёжи, қизиқишлари, таъсирчанлиги, яъни бутун шахсияти шаклланади.

Ўйин – буюмли, буюмсиз ташкил этилади ва ижтимоий воқеликдаги ҳаракат қилиш ҳамда уни англашга қаратилган жараёндр.

Кичик ёшдаги болаларга асосий буюмлар билан бажариладиган қизиқарли ҳаракатлар бўлса, бола катта бўлган сари ўйиндаги катталар ҳаракатларини ва муносабатларини қайта акс эттиришига хизмат қилади. Қадимдан ўзбек халқи болаларига турли халқ ўйинларни ўргатиб келганлар. Ўйинлар орқали болаларда уддабуронлик, чакқонлик, топқирлик, жамоавийлик, меҳр-шафқатлилик каби фазилатларни таркиб топтиради, меҳнатга ўргатиб борилади. Ҳаракатли ўйинлар ҳаракат турига кўра иккига бўлинади.

Кам ҳаракатли ўйинларга “Овозидан топ”, “Бир хилини топ”, “ Чори чанбар” “Беш тош” ; Ҳаракатли ўйинларга “Учинчиси ортиқча”, “ Кун ва тун”, “Аркон тортиш”, “Ўртага туш” каби ўйинларни киритиш мумкин.

Мактабгача таълим муассасаларида ҳаракатли ва кам ҳаракатли ўйинлар-ни танлаш ва режалаштириш мактабгача таълим дастурига мувофиқ амалга оширилади. Бунда ҳар бир ёш гуруҳининг шароити ҳисобга олиниши лозим бўлади, булар қуйидагилар: болаларнинг жисмоний ва ақлий ривожланишининг умумий даражаси, ҳаракат кўникмаларининг ривожланиши, ҳар бир бола соғли-ғининг аҳволи, индивидуал типологик хусусиятлари, йил фасли, кун тартиби, ўйинни ўтказиш ўрни, шунингдек болалар қизиқишларининг ўзига хослиги.

Ҳаракатли ўйинлар ичида гуруҳнинг барча болалар бир вақтда фаол қатнашадиган ўйинлар («Чумчуқлар ва автомобиль», «Кимнинг жамоаси тезроқ сафланади», «Айёр тулки» каби.) ҳам бор. Шу билан бирга ҳаракатларнинг нав-батлилиги асосига қурилган («Қувлашмачоқлар», «Ким лентани тезроқ торта-ди», «Халтачаларни алмаштириш» ва ҳаказо) фойдали ва қизиқарли ўйинлар мавжуд. Бу ўйинлар болаларда иродани тарбиялашга ёрдам беради, ўзини тута билишга ўргатади. Бироқ бундай ўйинларни нотўғри ташкил этилганда болалар ўйин топшириқларини бажариш учун узоқ вақт навбат кутиб қолади. Кутиб қолиш, статик ҳолатларнинг бир хиллиги, айниқса, кичик ёшдаги бола-ларда қизиқишнинг, ҳаракат реакцияси тезлигининг сусайишига олиб келади; катта ёшдаги болалар арзимаган баҳона билан ўйиндан чалғийдилар, бу эса мазкур ҳолатнинг сабабларини ҳисобга олмаган тарбиячида норозилик уйғо-тади. Бундай пайтда ўйинда кичик гуруҳлар (камроқ болалар) иштирок қилади ва ўйин узоқ давом этмайди. Бундай ҳаракатли ўйинларни ўзгартириб туриш мақсадга мувофиқ бўлади. Бироқ вариантлар фақат ўйинни ранг-баранглашти-риш, болаларнинг унга нисбатан қизиқишини сақлаб туриш учунгина эмас, бал-ки педагогик вазифаларни яъни ҳаракатларини такомиллаштириш, бирмунча мураккаб ўйин ҳаракатлари, қоидаларини бажаришга ўйин вазияти шароити-нинг ўзгариши учун керак бўладиган жисмоний сифатларини тарбиялаш учун ҳам зарурдир. Улар болалардан муайян ақлий ва жисмоний кучни ва шу билан бирга ўйинга нисбатан ортиб боровчи қизиқишни талаб қилади.

Масалан: «Қопқон» ўйинининг бир неча варианты мавжуд: Тўп билан ўйналадиган «Қопқон» ўйини, «Оёқни ердан узиб ўйналадиган «Қопқон ўйини».

Тарбиячининг ўйин жараёнига раҳбарлик қилиш учун ўйин методикасини эгаллаган бўлиши ўйинларни муваффақиятли ўтказишнинг асосий шarti ҳисобланади. Ҳаракатли ўйинларни танлаш ва режалаштиришда

хар бир ёш груҳда болаларнинг ёш ва психологик ривожланиш хусусиятларига мувофиқ аста-секин мураккаблаштириб борилади, болалар онгини ўсиши, улар тўплаган ҳаракат тажрибасини, мактабга тайёрлаш заруриятини ҳисобга олган ҳолда ўзгартириб турилади.

Кичик гуруҳда мазмуни ва қоидасига кўра содда бўлган мазмунли ва маз-мунсиз ҳаракатли ўйинлар ташкил этилади. Бу ўйинларда барча болалар бир хил рол ёки ҳаракат топшириғини тарбиячининг бевосита иштирокида (барча болалар – қушчалар, тарбиячи –она қуш бўлади) бажарадилар. Уч ёшдаги болалар аста-секин якка ҳолда ролларни бажаришга ўргатиб борилади (барча болалар қушлар, битта ёки иккита бола автомобил бўлади).

Ўрта гуруҳда энг оддий мусобақа усулидаги ўйинларни якка тарзда ҳам, жамоа тарзда ҳам ўтказиш мумкин. Катта гуруҳда болалар учун ҳаракатли ўйинлар ўз мазмуни, қоидалари, ролларнинг миқдори, топширишни жамоа мусобақасига жорий этишга кўра мураккаблаштирилади.

Мактабга тайёрлов гуруҳи болалари бирмунча мураккаб ҳаракатли ўйинлар, шунингдек жамоа мусобақаларидан иборат жамоа ўйинларни, ўйин эстафетаси, спорт ўйинларини ўйнайдилар. Буларнинг ҳаммаси чаққонлик, тез-корлик, чидамлиликни ривожланиши, ҳаракат кўникмалрининг такомиллашувига, ахлоқий-иродавий сифатларни тарбиялашга ёрдам беради.

Ҳаракатли ўйинлар бола дунёқарашини кенгайтиради, атроф-муҳитни билишида ўзига хос восита ҳисобланади. Ўйинлардаги қоидалар ўйиннинг боришини белгилайди, болалар ҳаракат фаолиятини, ўзаро муносабатларини йўлга солади, ахлоқий- иродавий сифатларни тарбиялашга ёрдам беради. Ўйинлар орқали болаларда ҳалоллик, адолатлилик, дўстлик, жасурлик, ўзини тута билиш, қатъиятлик каби иродавий ва ахлоқий сифатлар тарбияланади. Ўйин фаолиятида диққатни, идрокни ривожлантириш, тафаккур, тушунча ва мўлжал олишни аниқлаштириш учун қулай шароит яратилади, ўйинлар ижодий ҳаёл, хотира, топқирлик, фикр юритиш фаоллигини ривожлантиришга

ёрдам беради. Бола ўйин фаолияти туфайли буюмларнинг фазовий жойлашувини амалда ўзлаштиради, шу билан бирга болада фазони идрок этиш механизми жуда такомиллашади.

Хулоса қилиб айтганда харакатли ўйинлар болаларнинг севимли ўйинларидан бири бўлиб уларни жисмоний жиҳатдан чиниқтириш билан бирга ҳар томонлама ривожланишини таъминлайди. Бундай ўйинларни режалаштириш ва ўтказишда тарбиячилар болаларнинг қизиқиши ва ҳоҳишини инобатга олишлари мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Содиқова Ш.А. Мактабгача педагогика.Т. “Тафаккур сарчашмалари” -2013.
2. Саломов Р.С. Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти. Т.-2014
3. Гончарова О.В. Болалар жисмоний сифатларини тарбиялаш.Т.-2015
4. Курбонова Юлдуз Джумаевна. Мактабгача ёшдаги болалар ривожланишида ўйиннинг роли. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. COLLETIONS OF SCIENTIFIC WORKS Washington, USA 25th April 2023 90-95 б.